

TINJAUAN LITERATUR: TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP INTERAKSI SOSIAL

Hasanatul Husna¹, Mahrita², Lilla Puji Lestari³
Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an, Amuntai, Indonesia^{1,2}, Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Sidoarjo,
Indonesia³
hasantulhusna12@email.com¹, mahritata0@email.com², lilla_puji_lestari@dosen.umaha.ac.id³

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak teknologi digital terhadap interaksi sosial dari perspektif sosiologi. Melalui analisis terhadap perubahan pola komunikasi, pembentukan identitas sosial, dan dinamika hubungan interpersonal, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi digital memengaruhi struktur dan nilai-nilai dalam masyarakat. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terhadap transformasi sosial yang terjadi akibat penetrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka (library research). Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa jurnal, buku, serta sumber-sumber data dan informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Hasil penelitian ini adalah dampak teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi secara signifikan, dan memicu revolusi dalam pola interaksi sosial, dan pengaruh teknik digital dalam interaksi sosial dalam era digital memiliki sisi positif dan negative. Penting bagi kita untuk memahami perubahan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan teknologi digital secara bijak, meminimalkan dampak negatifnya, dan mempromosikan interaksi sosial yang sehat, bermakna, dan berkelanjutan di era digital ini.

Kata kunci: Teknologi Digital, Interaksi Sosial, Dampak Teknologi Digital

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Kalau dahulu kita mengenal kata pepatah "*dunia tak selebar daun kelor*", sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor, karena cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit dikarenakan kita dapat melihat apa yang terjadi di Amerika misalnya, meskipun kita berada di Indonesia.[1, hlm. h. 1]

Teknologi komunikasi atau media khususnya berkembang secara berkesinambungan dari zaman ke zaman. Setiap periode terjadi perubahan-perubahan bahkan penemuan teknologi baru dan inovasi merupakan kegiatan tanpa henti yang selalu berkesinambungan. Secara historis, setiap periode masyarakat memiliki keterkaitan kuat dengan perkembangan teknologi yang muncul di zamannya. Ada kekhasan suatu zaman dengan kemunculan teknologi yang menyertainya sehingga zaman itu identik dengan media tertentu yang muncul dan diadopsi secara besar-besaran dan meluas.

Ketika mesin cetak pertama kali ditemukan oleh Guttenberg (Jerman) maka penemuan itu merupakan tonggak perubahan dahsyat untuk memulai suatu zaman baru dengan media cetak. Demikian pula ketika teknologi jenis media lain menyusul kemunculannya seperti gramofon yang memunculkan era baru musik rekaman dalam piringan hitam, kemunculan pertama kali gambar bergerak tanpa suara atau film hitam putih bisu, lalu diikuti kemunculan penemuan siaran radio, film bersuara dan berwarna, kemunculan media televisi, dan beberapa dekade berikutnya yakni

kemunculan internet yang disertai perangkat digital yang menyatukan semua mode berkomunikasi dalam seperangkat genggam (gadget).

Teknologi digital telah menjadikan semua jenis media menyatu ke dalam seluruh perikehidupan manusia. Tidak saja dalam konteks kemajuan teknologi secara fisik, tapi juga media itu telah memengaruhi secara luas cara berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi dan cara bermasyarakat.[2, hlm. Hal.31] Konvergensi terjadi secara teknologi dan budaya. Mode membaca, mendengar, menonton tidak lagi dengan media terpisah-pisah tetapi secara teknis semuanya menyatu dan semakin leluasa (technology savvy) dalam genggam manusia yang senantiasa bergerak (mobile). Selanjutnya, konvergensi dalam konteks teknologi media memiliki makna secara sosial. Masyarakat kini tengah bergerak menuju kepada suatu penyatuan budaya digital yang menjadikan populasi dunia berada dalam sebuah desa sejagat (global village). Tidak ada lagi sekat-sekat tradisional yang memisahkan masyarakat, semuanya berinteraksi secara lintas budaya, lintas ruang dan lintas waktu.[3, hlm. h. 2]

Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Sebagai makhluk sosial, individu/manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu aktivitas dapat disebut sebagai interaksi sosial apabila dalam aktivitas tersebut terdapat proses kontak sosial, yaitu adanya interaksi antar individu, dan proses komunikasi, yaitu proses menafsirkan perilaku. Perkembangan teknologi komunikasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu proses interaksi sosial.

Sebuah teori, yaitu determinisme teknologi menegaskan bahwa perubahan yang terjadi pada perkembangan teknologi dari zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan-kegiatan manusia membawa pengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan kehidupan dalam masyarakat termasuk perubahan yang terjadi pada proses interaksi sosial.[4, hlm. h. 6-7]

Fenomena yang sama terjadi saat ini dalam perkembangan teknologi komunikasi digital. Penggunaan perangkat seperti smartphone dan konvergensi telekomunikasi, internet dan penyiaran berdampak langsung pada perubahan intensitas interaksi sosial tatap muka. Telah banyak perubahan bentuk interaksi sosial dari fisik ke virtual melalui teknologi komunikasi digital, sehingga saat ini orang begitu mudah berinteraksi melalui digital. Saat ini telah terjadi revolusi komunikasi, melahirkan revolusi sosial.[5, hlm. Hal. 22] Apa yang dulu dianggap aktivitas "virtual" di dunia maya kini semakin besar dan dominan. Aktivitas di dunia maya tidak lagi dihargai secara virtual.

Fenomena konvergensi teknologi terjadi ketika teknologi komputer, telekomunikasi, internet, penyiaran dan media cetak secara kolektif diintegrasikan ke dalam satu unit digital. Pavlik dan McIntosh memberikan pemahaman bahwa konvergensi merupakan perpaduan komputer, telekomunikasi dan media dalam lingkungan digital (Pavlik dan McIntosh, 2004:19). Konvergensi digital dapat pula dipahami sebagai kolaborasi antara penyedia layanan informasi dan komunikasi. Meskipun definisi konvergensi pada saat ini belum mencapai kesepakatan, namun pada intinya konvergensi merupakan peningkatan teknologi komunikasi, sehingga besar kemungkinan peningkatan juga terjadi pada kalangan kreatif atau profesional, serta di industri, masyarakat bahkan pemerintahan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan beragam budaya, suku, ras dan agama serta memiliki potensi besar untuk perubahan sosial melalui perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang komunikasi. Hampir semua masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan usia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan publik. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh We Are Social (2021), yang menemukan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 8 jam 52 menit setiap hari menggunakan media sosial untuk komunikasi digital.

Komunikasi digital melalui penggunaan media baru secara perlahan melemahkan nilai dan norma di masyarakat, seperti anak muda masa kini yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dan berinteraksi di dunia maya. Wajar jika remaja sulit bersosialisasi di masyarakat karena

sebenarnya proses interaksi atau proses asosiatif yang dilakukan berkurang secara signifikan. Dengan fenomena seperti itu, nilai-nilai dan norma-norma suatu masyarakat menjadi hilang dan juga menghilangnya proses asosiatif dalam suatu organisasi yang melaluinya muncul individualis. Memang beberapa orang saat ini sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, tetapi mereka dapat berkomunikasi di dunia maya, bahkan beberapa orang perlu memiliki komunitas di dalamnya.[6, hlm. h. 2-4]

Perkembangan teknologi digital tidak dapat untuk dihindarkan, perkembangan digitalisasi di Indonesia memiliki faktor positif dan negatif. Yang terpenting, semua pihak perlu saling membantu untuk meningkatkan dan menemukan solusi yang diperlukan untuk mengatasi hal-hal negatif yang disebabkan oleh digitalisasi. Dengan cara ini, semua pihak dapat menghindari kemungkinan merugikan diri sendiri dan orang lain.[7, hlm. h. 153]

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dan membaca. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian di atas bahwa dampak teknologi digital terhadap interaksi sosial, teknologi komunikasi digital telah secara signifikan mengubah pola interaksi sosial, memunculkan revolusi dalam cara kita berkomunikasi. Meskipun mempermudah interaksi melalui media digital, penggunaan yang berlebihan mengancam nilai-nilai sosial dan norma, serta memicu kurangnya interaksi langsung dan mendorong individualisme.[8, hlm. Hal. 28] Perkembangan ini menunjukkan transisi dari interaksi tatap muka ke ranah virtual yang semakin dominan. Meskipun tantangan interaksi di dunia nyata terasa, banyak orang menemukan penggantian dalam komunitas di platform digital untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan interaksi sosial mereka. Revolusi komunikasi dan sosial yang dipicu oleh teknologi komunikasi digital membawa perubahan besar dalam pola interaksi manusia, namun juga memunculkan dampak negatif yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam melestarikan nilai-nilai sosial yang penting.

1. Dampak Positif

Dampak positif yaitu, bahwa dari perkembangan teknologi terutama melalui ketergantungan pada smartphone, telah mengubah pola interaksi sosial di kalangan masyarakat Banggae, khususnya di kalangan pelajar dan kaum muda. Mayoritas informan mengidentifikasi tiga dampak positif utama dari teknologi ini yakni : Mempermudah Interaksi dan Memperkaya Saluran Interaks, Mempermudah Akses Informasi dan Kemudahan dalam Memenuhi Kebutuhan Perkuliahan.

2. Dampak Negatif

Meskipun perkembangan teknologi membawa dampak positif, ada pula dampak negatif seperti perkembangan teknologi mengakibatkan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia secara signifikan. Beberapa dampak negatif yang diidentifikasi termasuk :

a. Pemborosan Waktu dan Reduksi Interaksi Sosial Tradisional

Teknologi mengurangi waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar karena preferensi terhadap dunia maya dan aplikasi smartphone. Interaksi lebih sering terjadi melalui media sosial daripada secara langsung.

b. Kesulitan dalam Menyaring Informasi dan Penyebaran Hoaks:

Media sosial mempercepat aliran informasi dengan motif yang bervariasi, menyulitkan pengguna untuk memilah informasi yang benar dan yang salah (hoaks).

c. Penurunan Sopan Santun dan Kehilangan Nilai-nilai Kebudayaan Lokal:

Penggunaan *smartphone* berlebihan menyebabkan penurunan nilai-nilai kebudayaan lokal seperti hilangnya sopan santun, interaksi yang tidak langsung, dan kemerosotan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika melakukan interaksi dengan orang yang lebih tua tidak bertatap muka secara langsung melaikan terkadang kita berbicara sambil memandangi Hp yang dalam genggamannya. Teknologi juga membawa dampak bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang menekankan kekompakan, loyalitas, dan solidaritas dalam budaya lokal. Sebab teknologi itu ciptaan dunia barat untuk menyebar luaskan kebudayaan mereka yang bersifat individualisme dan liberalisme.[9, hlm. h. 7]

Dalam era digital yang semakin maju, teknik digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap interaksi sosial dalam masyarakat. Pengaruh ini mencakup aspek komunikasi interpersonal, pola hubungan sosial, dan interaksi sosial di ranah public.

Pertama, pengaruh teknik digital terhadap komunikasi interpersonal sangatlah besar. Teknologi digital memiliki dampak besar pada komunikasi interpersonal. Meskipun media sosial dan aplikasi pesan instan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia dengan mudah dan cepat, penggunaannya juga mengubah cara interaksi langsung antarindividu. Misalnya saat ini banyak orang lebih memilih berkomunikasi melalui pesan teks dari pada bertatap muka. Banyak yang lebih memilih komunikasi digital, mengurangi kualitas interaksi sosial secara langsung dan dapat menyebabkan isolasi sosial karena kurangnya kontak langsung.

Kedua, perkembangan teknik digital juga memengaruhi pola hubungan sosial. Media sosial memungkinkan koneksi yang lebih luas, membuka kesempatan untuk berbagi pemikiran, pengalaman, dan minat dengan beragam orang. Ini membuka peluang baru untuk memperluas wawasan kita, memperluas jaringan sosial, dan meningkatkan keterlibatan sosial. Namun, ada risiko perbandingan sosial dan kecanduan media sosial. Perbandingan dengan kehidupan orang lain di media sosial bisa menimbulkan perasaan tidak puas, sementara kecanduan media sosial dapat mengakibatkan waktu yang berlebihan dihabiskan secara online daripada berinteraksi secara langsung dengan orang di sekitar kita.

Selanjutnya, teknik digital juga menekankan bahwa teknologi digital memengaruhi interaksi sosial di ranah publik. Media sosial memungkinkan partisipasi politik, dukungan terhadap isu-isu sosial, dan aktivisme online.[10, hlm. Hal. 21] Meskipun membuka ruang diskusi yang lebih luas, interaksi di ranah publik digital seringkali terjadi dalam lingkungan terfragmentasi di mana individu cenderung berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan serupa, mengakibatkan "filter bubble" dan penyebaran informasi palsu yang bisa mengganggu dialog sosial yang sehat dan objektif.

Dalam menghadapi pengaruh teknik digital dalam interaksi sosial, penting bagi kita untuk memahami perubahan sosial yang terjadi dan mempromosikan penggunaan yang bijak dan seimbang dari teknologi tersebut. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya komunikasi langsung, membangun hubungan sosial yang mendalam, dan berpartisipasi dalam diskusi publik yang inklusif dan bermakna. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan keterampilan dan kesadaran digital yang diperlukan untuk memahami dan mengelola informasi yang tersebar luas di dunia digital.

Secara keseluruhan, pengaruh teknik digital dalam interaksi sosial dalam era digital memiliki sisi positif dan negatif. Penting bagi kita untuk memahami perubahan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkan teknologi digital secara bijak, meminimalkan dampak negatifnya, dan mempromosikan interaksi sosial yang sehat, bermakna, dan berkelanjutan di era digital ini.[11, hlm. h. 3-4]

Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "tecnologia" yang berarti pembahasan sistematis mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata

“techne” dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (art), atau kerajinan (craft). Dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai “pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (know-how of making things) atau “bagaimana melakukan sesuatu” (know-how of doing things), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya.

Secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Hal ini juga berdampak pada cara mereka berhubungan dengan yang lain. Bagi Marx, teknologi merupakan alat, dalam pandangan materialisme historis hanya menunjuk pada sejumlah alat yang dapat dipakai manusia untuk mencapai kesejahteraan. Weber mendefinisikan teknologi sebagai ide atau pikiran manusia itu sendiri. Sementara itu menurut Durkheim, teknologi merupakan kesadaran kolektif yang bahkan diprediksi dapat menggantikan kedudukan agama dalam masyarakat.[12, hlm. h. 4]

Teori Perubahan Sosial, Pembahasan dalam kajian ini ialah terkait terjadinya perubahan sosial berkaitan dengan adopsi teknologi komunikasi. Perubahan sosial menuntut terjadinya penyesuaian dalam konsepsi model komunikasi karena masing-masing elemen dalam komponen pemangku kepentingan komunikasi mengalami pergeseran peran dan posisi. Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat sederhana ke dalam masyarakat modern. Proses gerak perubahan tersebut ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern. Berangkat dari pemikiran teori evolusi Comte tentang perubahan sosial. Titik tolak pemikiran Comte adalah pandangannya tentang masyarakat dengan memanfaatkan konsep-konsep biologi, yang dapat diringkas.[13, hlm. h. 5-6]

Dampak pertumbuhan penggunaan media sosial terlihat dalam cara kita berkomunikasi. Komunikasi yang dulunya terbatas pada panggilan telepon atau pesan teks sekarang terjadi dalam bentuk komentar, like, dan berbagi konten di platform media sosial. Ini menciptakan dinamika komunikasi yang berbeda, di mana orang dapat dengan cepat merespons pesan dan membagikan pemikiran mereka tentang berbagai topik. Selain itu, media sosial juga memengaruhi cara kita memandang diri dan orang lain. Pengguna sering berbagi momen terbaik dalam hidup mereka, yang dapat menciptakan perasaan tekanan untuk menunjukkan kebahagiaan dan kesuksesan yang konstan. Ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental, dan penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat terkait dengan tingkat stres yang lebih tinggi.

Tren berkomunikasi melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal juga semakin dominan. Bagaimana aplikasi ini memengaruhi cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Aplikasi pesan instan telah menggantikan sebagian besar komunikasi tradisional, seperti pesan teks atau panggilan telepon. Aplikasi ini memberikan kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam berkomunikasi. Pengguna dapat dengan cepat mengirim pesan teks, gambar, video, atau bahkan panggilan suara dan video secara real-time. Dengan fitur notifikasi yang canggih, pesan instan memungkinkan kita untuk tetap terhubung tanpa keterlambatan dalam respons pesan.[14, hlm. hal. 52]

Tren komunikasi digital mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat secara umum (N. B. E. Danah Boyd., 2007). Melalui platform media sosial, pesan instan, dan panggilan video, kita dapat berkomunikasi dengan mudah dengan orang-orang di seluruh dunia. Ini telah memperluas cakupan jaringan sosial kita dan memungkinkan kita untuk mempertahankan hubungan yang kuat meskipun jarak geografis.

Namun, ada beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Salah satu dampaknya adalah bahwa beberapa orang mungkin menjadi terlalu tergantung pada komunikasi digital dan mengurangi

interaksi sosial dalam kehidupan nyata. Fenomena ini kadang-kadang disebut sebagai "pengasingan sosial digital" di mana orang lebih suka berinteraksi melalui layar daripada berkomunikasi secara langsung dengan orang di sekitar mereka. Selain itu, komunikasi digital juga memengaruhi cara kita menyampaikan emosi dan ekspresi dalam interaksi sosial. Dalam komunikasi teks atau pesan instan, nuansa emosi seringkali sulit untuk ditangkap, dan ini dapat mengarah pada salah pengertian atau ketidaksepakatan dalam komunikasi.[15, hlm. h. 5-8]

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan tersebut adalah bahwa teknologi komunikasi digital telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial manusia. Meskipun memudahkan komunikasi melalui media digital, penggunaan berlebihan dapat mengancam nilai-nilai sosial, mengurangi interaksi langsung, dan mendorong individualisme. Meskipun banyak tantangan interaksi di dunia nyata, sebagian orang menemukan penggantian dalam komunitas di platform digital untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan interaksi sosial mereka. Revolusi komunikasi dan sosial yang dipicu oleh teknologi komunikasi digital membawa perubahan besar dalam pola interaksi manusia, namun juga memunculkan dampak negatif yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk melestarikan nilai-nilai sosial yang penting.

Dari aspek positif, teknologi telah memperkaya saluran interaksi, mempermudah akses informasi, dan memenuhi kebutuhan perkuliahan. Namun, dari sisi negatif, penggunaan teknologi berlebihan menyebabkan pemborosan waktu, reduksi interaksi sosial tradisional, kesulitan menyaring informasi, penurunan sopan santun, dan hilangnya nilai-nilai kebudayaan lokal.

Terlepas dari dampak positif dan negatifnya, penting untuk mengelola penggunaan teknologi dengan bijak, meningkatkan kesadaran digital, dan mempromosikan interaksi sosial yang sehat dan bermakna di era digital ini.

REFERENCES

- [1] H. S. Wahyudi dan M. P. Sukmasari, "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat," *J. Anal. Sociol.*, vol. 3, no. 1, Jan 2018, doi: 10.20961/jas.v3i1.17444.
- [2] Syafaruddin dan S. Elyani, "TRANSFORMATION OF SOCIAL IDENTITY IN THE DIGITAL AGE: AN ANALYSIS OF THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN CONTEMPORARY SOCIETY," *KaPIN Int. J. Educ. Sociotechnology*, vol. 4, no. 2, Jul 2024.
- [3] Z. Hidayat, "Dampak Teknologi Digital Terhadap Perubahan Konsumsi Media Masyarakat," *J. Komunikologi*, vol. 13, no. 2, Sep 2016.
- [4] D. Wiryany dan W. Darmawan, "Perubahan Struktur Sosial Akibat Perkembangan Teknologi Komunikasi," *J. Komun. Dan Desain*, vol. 01, no. 02, Nov 2018.
- [5] R. T. Manurung, M. Nasir, dan Syafaruddin, "THE ROLE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN LEARNING," *KaPIN Int. J. Educ. Sociotechnology IJES*, vol. 3, no. 2, Jul 2023.
- [6] A. B. Boestam, "Komunikasi Digital Dan Perubahan Sosial," *J. Ilmu Sos. Dan Pendidik. JISIP*, vol. 6, no. 4, Nov 2022.
- [7] I. K. M. Lestyaningrum, A. Trisiana, dan D. A. Safitri, *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital Diera Milenial*. Surakarta: UNISRI Press, 2022.
- [8] Syafaruddin dan M. B. Ahyani, "THE ROLE OF SOCIAL STUDIES LEARNING INFORMING THE MORAL AND ETHICAL CHARACTER OF THE NATION'S CHILDREN," *KaPIN Int. J. Educ. Sociotechnology IJES*, vol. 4, no. 2, Jul 2024.
- [9] I. S. Syahrah. R, M. Mustadjar, dan A. Agustang, "Pergeseran Pola Interaksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Banggae Kabupaten Majene)," *Phinisi Integr. Rev.*, vol. 3, no. 2, hlm. 138, Agu 2020, doi: 10.26858/pir.v3i2.14393.
- [10] Syafaruddin, M. Nurmidi, dan M. K. Sholeh, "THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN INCREASING PUBLIC AWARENESS OF ENVIRONMENTAL ISSUES," *KaPIN Int. J. Educ. Sociotechnology*, vol. 4, no. 1, Mar 2024.

- [11] M. A. Saputra, A. R. Putri, Q. R. Hamsyah, M. F. Ardiansyah, M. H. Zakaria, dan D. O. Radianto, “Analisis Pengaruh Teknik Digital dalam Interaksi Sosial dalam Era Digital,” *VISA J. Vis. Ideas*, vol. 3, no. 3, hlm. 552–557, Agu 2023, doi: 10.47467/visa.v3i3.4167.
- [12] M. Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya,” *J. Pembang. Pendidik. Fondasi Dan Apl.*, vol. 2, no. 1, Jun 2014, doi: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.
- [13] E. Laily Bunga Rahayu dan N. Syam, “Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial,” *Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 4, no. 2, hlm. 672–685, Sep 2021, doi: 10.37329/ganaya.v4i2.1303.
- [14] Syarifuddin, “MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE,” *Southeast Asian J. Islam. Educ.*, vol. 2, no. 1, 2019.
- [15] D. Andzani dan Irwansyah, “Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan, dan Prospek Masa Depan,” *J. Syntax Admiration*, vol. 4, no. 11, hlm. 1964–1976, Nov 2023, doi: 10.46799/jsa.v4i11.743.